

PAINEL DE INDICADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

[Ciências Exatas e da Terra, Volume 28 – Edição 130/JAN 2024 SUMÁRIO / 06/01/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10465807

Lorena Etiene de Sousa¹;
João Felipe Correia Moura²;
Reinaldo Pereira³;
Gleison Guardia⁴

Resumo

Os painéis interativos são a forma mais eficiente de mensurar, analisar e tomar decisões dentro do meio corporativo. Seu amplo uso no meio educacional tem possibilitado um desenho maior na compreensão e ação da rede federal. A rede municipal de educação de Ji-Paraná não dispõe de um sistema que possa apresentar em tempo real o desempenho de seus alunos, a estrutura de suas escolas bem como o acompanhamento de seus servidores. Contudo apresentamos uma proposta de solução a este problema, criando com o uso da ferramenta Google Data Studio(atual Looker Studio), um painel interativo de uso da Secretaria Municipal de Educação, com a finalidade de acompanhar e planejar suas ações dentro da rede básica de educação municipal.

Palavras-chave: *Business Intelligence*. Educação. Indicadores. Google Data Studio.

INTRODUÇÃO

Com o avanço da tecnologia e o volume gigantesco de dados coletados pelos diversos meios de comunicação, a análise e a extração de conhecimento desses bits tem sido um desafio gigantesco aos que se aventuram nessa ciência (UCS, 2020).

Esta nova área do conhecimento tem criado ferramentas como *machine learning*, *deep learning*, *data mining*, *business intelligence* e um novo profissional de mercado, o *Data Scientist* (GOLDSCHMIDT, 2015).

Considerado o novo petróleo, os dados são a fonte de informação que permite o conhecimento detalhado de seus clientes, alunos ou colaboradores, que proporcionam riquezas aos que sabem usá-lo corretamente (BRUCE, 2019).

Estas ferramentas de BI (*Business Intelligence*) estão sendo amplamente utilizadas na rede federal de educação. Assim como a Plataforma Nilo Peçanha que apresenta os dados de todos os Institutos Federais, podemos também destacar o Painel de Indicadores do IFRO – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, que expõem seus dados da Avaliação da CPA como demais indicadores para que a comunidade possa usá-lo para fontes de pesquisas e seus gestores para ações de crescimento institucional.

Ressaltamos também a execução em andamento de Projetar e Desenvolver painéis interativos (*dashboards*) utilizando ferramenta de *Business Intelligence* (BI), para monitoramento dos processos de planejamento, gestão e avaliação da Educação Profissional e Tecnológica (EPT) conduzidos pelos Sistemas de Ensino dos Estados e do Distrito Federal, como subsídios para a proposição de políticas pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC/MEC). Com a finalidade de

verticalizar toda a rede de educação básica, propõe-se em continuidade a extensão dessa proposta às secretarias municipais de educação, na qual o presente projeto estende a Secretaria Municipal de Educação – SEMED de Ji-Paraná como primeira instituição para testar a construção do sistema.

Tendo em vista que a SEMED atende o Ensino Fundamental I e II além da educação infantil, a construção desse painel permite incorporar as dinâmicas, exclusividades e características que esta etapa do ensino oferece em contraponto as etapas do Ensino Médio e Técnico.

Para construção deste painel, propõe-se utilizar a ferramenta *Google Data Studio* (atual *Looker Studio*), ferramenta gratuita que transforma seus dados em painéis interativos e de fácil acesso. Tendo como objetivos contar a história de seus dados com gráficos e proporcionar uma visualização dinâmica de suas informações.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A Constituição Federal do Brasil, de 1988, estabelece que a Educação é um direito social de todos, e que cabe à União e aos Estados da federação, de forma concorrente: legislar sobre o tema, implantar políticas em observância às diretrizes nacionais, e, enfim, proporcionar meios de acesso aos cidadãos brasileiros, visando o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho.

A Lei Federal nº 9.394/1996, também conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), em seu Capítulo III – Da Educação Profissional e Tecnológica, trata da organização da Educação Profissional e Tecnológica (EPT), considerando os eixos tecnológicos para a construção de itinerários formativos, em seu artigo 39 e primeiro parágrafo sublinham a importância da integração da educação profissional e técnica nos diferentes níveis e modalidades educativas como um elemento importante do sistema educacional que prepara os cidadãos para o mercado de trabalho, atendendo as

necessidades da sociedade moderna e ao desenvolvimento contínuo da ciência e da tecnologia.

A Lei supracitada, na Sessão IV-A – Da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, dispõe que o ensino médio, atendida a formação geral do educando, poderá prepará-lo para o exercício de profissões técnicas e, para tanto, as atividades pedagógicas poderão ser desenvolvidas nos próprios estabelecimentos de ensino médio ou em cooperação com instituições especializadas em educação profissional, conforme Art. 36-A e seu parágrafo primeiro, nos quais enfatizam a importância de vinculação do ensino regular de jovens e adultos com a formação profissional.

A Lei Federal nº 13.415/2017, entre outras definições, reformou a organização e oferta do Ensino Médio, estabelecendo o currículo organizado em Base Nacional Curricular Comum (BNCC) e por itinerários formativos, por meio de uma nova redação para o Artigo 36 onde propõe a flexibilização o ensino de maneira a permitir a personalização acadêmica pelos alunos e mais condizente com os desejos e objetivos individuais dos estudantes, contanto que não destoe das metas gerais da BNCC.

A Resolução CNE/CEB nº 3, de 21 de novembro de 2018, atualizou as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, e trouxe também luz para a estruturação curricular do Itinerário da Formação Técnica e Profissional (FTP), conforme seu artigo 12 em que destaca a relevância no desenvolvimento de programas educacionais atualizados que qualifiquem os discentes para o mercado do trabalho, tendo em vista o contexto e demanda de onde se encontram. Além disso, ressalta a necessidade de oferecer várias alternativas de itinerários formativos em cada município, acatando a pluralidade de interesses e anseios dos alunos. Este artigo também permite a inclusão de competências eletivas complementares no currículo, dilatando as possibilidades de conhecimentos. Possibilita ainda constituir parcerias entre instituições de

ensino previamente credenciadas pelos sistemas educacionais, de modo a assegurar a variedade dos itinerários.

A Reforma do Ensino Médio Brasileiro, disposta pela Lei Federal nº 13.415/2017 e complementada pela Resolução CNE/CEB nº 3/2018, trouxe a figura de cinco itinerários formativos associados à BNCC. Esse novo arranjo do Ensino Médio, com o desenvolvimento do itinerário da Formação Técnica e Profissional, irá induzir o aumento das matrículas em cursos técnicos, além da interiorização da formação técnica e profissional, pois sua execução dependerá da ampliação das matrículas em cursos técnicos ou de qualificação profissional pelas Redes Estaduais e Distrital de ensino.

Os dados e as estatísticas referentes ao planejamento e gestão da Educação Profissional e Tecnológica do país são insuficientes para estruturação de um diagnóstico acurado e a orientação de políticas para a EPT.

Para transformar essa realidade, um conjunto de esforços tem sido realizado e, entre as ações já efetivadas, destacam-se a Plataforma Nilo Peçanha (PNP), criada em 2018, como um ambiente virtual de coleta, validação e disseminação das estatísticas da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica (EPCT). Ela consolida informações sobre as unidades de ensino, cursos, corpo docente, discente e técnico-administrativo, além de dados financeiros. Tais informações embasam o cálculo dos indicadores de gestão monitorados pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica-SETEC (PNP, 2022).

Adicionalmente, em 2021, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e o Ministério da Educação (MEC) lançaram o Anuário Estatístico da Educação Profissional e Tecnológica (EPT). Essa publicação foi uma demanda da SETEC/MEC para o Inep, a qual efetiva a sistematização das informações e dos dados estatísticos da EPT em um único instrumento oficial, permitindo a utilização dos dados

para o fomento de políticas públicas e a disseminação da modalidade educacional. Em suma, conhecer os tipos de cursos ofertados, os dados das instituições que ofertam a Educação Profissional e Tecnológica, sua distribuição no território brasileiro, a média de custo dos cursos, a evasão, a ocupação dos egressos, dentre outros dados, estatísticas e informações, é de suma importância para a condução dessa política pública no Brasil.

Nesse contexto, cabe à SETEC o monitoramento dos processos de planejamento, gestão e avaliação da Educação Profissional e Tecnológica (EPT) conduzidos pelos Sistemas de Ensino dos Estados e do Distrito Federal, para a obtenção de subsídios para a proposição de políticas para estímulo à EPT em território nacional, pois será preciso ponderar as possibilidades, os diagnósticos dos recursos das redes de ensino, a elaboração ou reelaboração dos currículos estaduais, dentre outros desafios para a implementação das mudanças de forma prática nas escolas de Ensino Médio.

Neste conceito é necessário que se estenda este modelo de avaliação e aplicação dos dados às redes municipais de ensino, que de posse de ferramenta própria, possa trabalhar seu planejamento dentro das perspectivas que serão adotadas pelas escolas de ensino médio.

Com a Construção do Painel de Indicadores da rede municipal de educação fundamental, teremos os três eixos verticalizados para uma análise completa e mais acurada da educação brasileira, citamos, Painel SEMED para educação básica de Ensino Fundamental, Painel SETEC para a educação das escolas Estaduais de Ensino Médio e a Plataforma Nilo Peçanha – PNP para a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica.

METODOLOGIA

A pesquisa é de natureza aplicada pois segundo Lakatos (2021), caracteriza-se por seu interesse prático, isto é, que os resultados sejam

aplicados ou utilizados, imediatamente, na solução de problemas que ocorrem na realidade.

O universo de pesquisa deste estudo foi a Secretaria Municipal de Educação (SEMED), tendo em vista que é a entidade responsável por atender o Ensino Fundamental I e II além da educação infantil, gerindo a qualidade e a demanda de investimentos na rede de ensino do município, e por ser um caso que pôde ser analisado sob o ângulo de todas as dimensões da pesquisa, isto é, atua na área educacional e possui as áreas de TI necessárias a implantação do dashboard.

O estudo envolveu uma pesquisa de campo, sendo desenvolvido por meio de reuniões com os gestores da secretaria para definição de indicadores relevantes á administração, através de amostragem não probabilística visto que Lakatos (2021) define o uso dessa amostragem quando se deseja ter ciência da opinião de pessoas seletas da comunidade, daqueles que desempenham uma função específica, que ocupam um cargo de responsabilidade ou possuem um prestígio social ademais dos outros.

Além disso, os dados foram coletados por meio de avaliações semestrais dos alunos, conduzidos pela própria secretaria e fornecidos a nós através do Google Drive por meio de arquivos no formato .pdf e .xlsx.

A prototipação do painel interativo (MVP) ocorreu na ferramenta visual Canvas, onde fizemos o desenho e esboço do dashboard, assim como a diagramação dos gráficos adequados. Já a manipulação dos dados ocorreu pelo Google Planilha, por onde fizemos a integração com a ferramenta de BI gratuita *Google Data Studio* (atual *Looker Studio*) para a construção do painel interativo e dinâmico.

ANÁLISE DOS DADOS

Avaliações semestrais

Observou-se, segundo reuniões com a equipe gestora da SEMED, que a coleta dos dados por meio de avaliações em sala ocorre de maneira rudimentar, por meio de prova escrita dos alunos, gerando uma grande quantidade de papel para analisar e extrair os resultados de cada aluno. Isso ocasiona em alta demanda de profissionais para transformar as avaliações escritas em planilhas eletrônicas, dando margem também a erros tendo em vista que cada funcionário repassa esses resultados manualmente para o computador.

Além disso, não há uma organização adequada dos dados extraídos, isto é, cada escola possui uma pasta na nuvem (ferramenta gratuita *Google Drive*), onde cada turma avaliada era representada por uma planilha, sem que houvesse uma reunião ou concatenação dos dados obtidos.

Sendo assim, não era possível obter de forma rápida e simples qualquer tipo de informação dessas avaliações, haja vista que só havia representações básicas (sim ou não) de cada habilidade por aluno, sem qualquer análise estatística com esses dados que sequer eram encontrados em um mesmo lugar da nuvem.

Dessa forma, era uma missão árdua avaliar o desempenho dos alunos e das escolas da rede municipal de ensino atendidos por essa secretaria, dificultando a tomada de decisões em todos os âmbitos do secretário(a) responsável por essa pasta e à administração do município que não obtinha dados sintetizados e precisos sobre a educação desta municipalidade.

Para contornar essa problemática nós sintetizamos em uma única planilha online, por meio da ferramenta gratuita Google Planilhas, os resultados de todos os alunos de todas as escolas, de forma a simplificar a interpretação dos dados e possibilitar a extração de informações relevantes e precisas, conforme a figura 1.

Figura 01: Sintetização dos resultados das avaliações

A	B	C	D	F	G	H
id	Resultado	id_habilidade	id_aluno	id_escola	id_serie	turma
35782	NÃO	160	940	3	2	2ºANO E
35783	SIM	1	940	3	2	2ºANO E
35784	SIM	20	940	3	2	2ºANO E
35785	SIM	20	940	3	2	2ºANO E
35786	SIM	20	940	3	2	2ºANO E
35787	SIM	7	940	3	2	2ºANO E
35788	SIM	8	940	3	2	2ºANO E
35789	SIM	9	940	3	2	2ºANO E
35790	SIM	10	940	3	2	2ºANO E
35791	SIM	11	940	3	2	2ºANO E
35792	SIM	12	940	3	2	2ºANO E
35793	NÃO	12	940	3	2	2ºANO E
35794	NÃO	13	940	3	2	2ºANO E
35795	SIM	14	940	3	2	2ºANO E
35796	SIM	15	940	3	2	2ºANO E
35797	NÃO	16	940	3	2	2ºANO E
35798	SIM	17	940	3	2	2ºANO E
35799	SIM	18	940	3	2	2ºANO E
35800	NÃO	19	940	3	2	2ºANO E
35801	SIM	20	940	3	2	2ºANO E
35802	SIM	1	941	3	2	2ºANO E
35803	SIM	1	941	3	2	2ºANO E
35804	SIM	1	941	3	2	2ºANO E
35805	NÃO	129	941	3	2	2ºANO E
35806	NÃO	129	941	3	2	2ºANO E
35807	NÃO	130	941	3	2	2ºANO E
35808	NÃO	127	941	3	2	2ºANO E
35809	SIM	128	941	3	2	2ºANO E
35810	NÃO	2	941	3	2	2ºANO E
35811	NÃO	3	941	3	2	2ºANO E
35812	NÃO	4	941	3	2	2ºANO E
35813	NÃO	5	941	3	2	2ºANO E
35814	NÃO	6	941	3	2	2ºANO E
35815	SIM	157	941	3	2	2ºANO E

+ ≡ habilidade ▾ aluno ▾ disciplina ▾ escola ▾ serie ▾ avaliacao ▾

Fonte: Autores

Nesta planilha, reunimos todos os dados de avaliações realizadas pela SEMED fornecida a nós por arquivos em formato .pdf, onde separamos os dados por categorias e identificamos por um número (id) que os tornam únicos, de modo a facilitar a concatenação deles. Isto é, cada habilidade, aluno, escola e série possuem um id que permite a construção sintetizada dessa tabela de avaliação que subsidia o painel interativo.

Construção do painel

Após a criação da planilha com todos os dados sintetizados, iniciamos o desenvolvimento do dashboard interativo, a partir dos pontos levantados em reuniões com a equipe gestora da SEMED. No início, houve certa dificuldade em chegarmos a um consenso sobre as informações a serem exibidas no painel, visto que, no mar de dados que a secretaria dispunha até mesmo eles não sabiam ao certo o que extrair.

Ao longo das reuniões, ficou evidenciada a necessidade de dados estatísticos sobre o rendimento escolar dos alunos da rede municipal de ensino. Com isso, estabelecemos os indicadores que seriam pertinentes e

elaboramos alguns protótipos (MVP) e desenvolvemos o painel com a ferramenta de *Business Intelligence* gratuita *Google Data Studio* (atual *Looker Studio*).

Figura 02: Painel interativo SEMED

Fonte: Autores

A figura 2 mostra a última versão do painel que foi aprovada pela Secretaria de Educação. Nele, é possível ver de forma interativa os resultados estatísticos das avaliações realizadas semestralmente na rede municipal de ensino, permitindo a filtragem de informações como a escola, a habilidade, a disciplina, a série e a turma que se deseja verificar o desempenho.

Esse painel viabiliza a comparação de rendimento de todas as habilidades avaliadas pela secretaria nos níveis fundamental I e II, onde se percebe que a maior dificuldade dos alunos se concentra na alfabetização das séries iniciais. A visualização dessa informação de modo rápido e preciso, além de muitas outras está a um clique da gestão SEMED, o que embasa as tomadas de decisões necessárias para corrigir o que for necessário e dar continuidades às atividades com êxito.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Levando em consideração a importância da informação dado o momento histórico em que vivemos, faz-se indispensável que órgãos governamentais designem especial atenção ao modo em que os dados são coletados. Em vista disso, essas entidades devem aliar-se às tecnologias a fim de que estas forneçam as informações pertinentes e confiáveis aos gestores responsáveis pela performance de determinada pasta.

Em consonância a isso, a notória dificuldade na obtenção dos dados após as avaliações pode ser contornada com a utilização de avaliações online via formulários que abasteçam automaticamente um banco de dados exclusivo ao abastecimento e fornecimento desses bits ao dashboard responsável por gerar informações a partir dos mesmos.

Houve ainda outra adversidade ao bom andamento do projeto, oriunda da troca de gestão da Secretaria Municipal de Educação que passou por mudanças significativas e afetou a continuidade dos trâmites referentes ao projeto. Isso poderia ser amenizado se a frente responsável por essas avaliações e pelos seus resultados fosse estruturada por funcionários estatutários do órgão em questão.

Apesar disso, foi possível constatar que a ferramenta de tendo em vista BI implantada na secretaria promoveu certa celeridade ao acompanhamento de diversos indicadores que antes eram inexistentes, bem como o fornecimento instantâneo de informações ao administrador da secretaria. Tais benefícios provenientes da utilização dessa ferramenta se estendem ao prefeito do município de Ji-Paraná que obteve com agilidade respostas sobre o desempenho dos alunos atendidos pelo mesmo.

Vale ressaltar que não se pode afirmar que a utilização o painel por meio de ferramentas de *Business Intelligence* por si só aumentou o rendimento na gestão da pasta, no entanto, é correto dizer que o dashboard flexível e

tempestivo fornecido a SEMED, ensejou a obtenção de informações outrora inexistentes.

Por fim, considerando as evidências coletadas neste projeto de pesquisa, concluímos que as ferramentas de BI, por meio de sua versatilidade e dinamismo, podem assistir a Secretaria Municipal de Educação a obter informação fiável, útil e tempestiva necessária aos processos de tomada de decisão.

REFERÊNCIAS

BENGFORT, B.; KIM, J. **Análise de dados com Hadoop**: Uma introdução para Cientista de Dados. 1ª Edição. São Paulo – SP: Novatec, 2016.

BRASIL. Lei nº 9394, de 20 de Dezembro de 2016. **Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional**. Disponível em:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394compilado.htm> Acesso em: 12, setembro de 2022.

BRASIL. Lei nº 13415, de 16 de Fevereiro de 2017. Altera as Leis n ° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e 11.494, de 20 de junho 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e o Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967; revoga a Lei nº 11.161, de 5 de agosto de 2005; e **institui a Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral**. Disponível em:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13415.htm> Acesso em: 12, setembro de 2022.

BRASIL. Resolução nº 3 de 21 de Novembro de 2018. **Atualiza as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio**. Disponível em:

<<http://portal.mec.gov.br/docman/novembro-2018-pdf/102481-rceb003-18/file>> Acesso em: 12, setembro de 2022.

BRUCE, P.; BRUCE, A. **Estatística para Cientista de Dados**: 50 conceitos iniciais. 1ª Edição. Rio de Janeiro – RJ: Alta Books, 2019.

GOLDSCHMIDT, R.; PASSOS, E.; BEZERRA, E. **Data Mining**: Conceitos, técnicas, orientações e aplicações. 2ª Edição. Rio de Janeiro – RJ: ELSEVIER, 2015.

HADLEY, W.; GARRETT, G. **R para Data Science**: Importe, arrume, transforme, visualize e modele dados. 1ª Edição. Rio de Janeiro – RJ: Alta Books, 2019.

LAKATOS, Eva M. **Técnicas de Pesquisa**. São Paulo: Grupo GEN, 2021. E-book. ISBN 9788597026610. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597026610/>. Acesso em: 20, setembro de 2023.

MUELLER, J. P.; MASSARON, L. **Aprendizado de Máquina para leigos**. 1ª Edição. Rio de Janeiro – RJ: Alta Books, 2019.

PNP, Plataforma Nilo Peçanha. **Ministério da Educação**. 2022: Disponível em: <<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoizDhkNGNiYzgtMjQ0My00OGVILWJjNzYtZWQwYjI2OThhYWMIiwiwidCI6IjllNjgyMzU5LWQxMjgtNGVkyiYjU4LTgyYjJhMTUzNDBmZiJ9>> Acesso em: 12, setembro de 2022.

UCS – Universidade Caxias do Sul. **Big Data**: o que é, para que serve, como aplicar e exemplos. Disponível em: <<https://ead.ucs.br/blog/big-data>> Acesso em: 12, setembro de 2022.

TAULLI, T. **Introdução à Inteligência Artificial**: Uma abordagem não técnica. 1ª Edição. São Paulo – SP: Novatec, 2020.

¹Discente do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de Rondônia *Campus* Ji-Paraná. e-mail:

lorenaetiene.s@gmail.com;

²Discente do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de Rondônia *Campus* Ji-Paraná. e-mail: joaofelipemoura77@gmail.com;

³Docente do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de Rondônia *Camus* Ji-Paraná. Mestre em. e-mail: reinaldo.pereira@ifro.edu.br;

⁴Docente do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de Rondônia *Camus* Ji-Paraná. Mestre em. e-mail: reinaldo.pereira@ifro.edu.br

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil